

ОТРАЖЕНИЕ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ В
ПЕРЕВОДЕ РОМАНА ДЖЕЙН ОСТИН «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»

Илхомиддинова Сохиба

магистрантка 2 курса

направление «Лингвистика (английский язык)»

Ходжалепесова И.М.

PhD ф.н., научный руководитель

университет Oriental, г.Ташкент, Республика Узбекистан

E-mail: Indira_h@inbox.ru

Аннотация. В статье проводится анализ психолингвистических особенностей в переводе романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение». В данном романе автор подробно раскрывает характер основных героев романа, их эмоциональные состояния, что позволяет читателю узнать и понять каждого героя лучше. Конфликты в романе «Гордость и предубеждение» наслаиваются друг на друга, создавая напряженную и захватывающую атмосферу.

Ключевые слова: психолингвистика, художественный перевод, перевод романа, Джейн Остин, «Гордость и предубеждение», переводческие стратегии, языковая личность, речевое поведение персонажей, эмоционально-оценочная лексика, межкультурная коммуникация

Annotation. The article analyzes the psycholinguistic features in the translation of Jane Austen's novel "Pride and Prejudice." In this novel, the author reveals the character of the main characters of the novel, their emotional states in detail, which allows the reader to better know and understand each character. The conflicts in the novel "Pride and Prejudice" overlap, creating a tense and captivating atmosphere.

Key words: psycholinguistics, literary translation, novel translation, Jane Austen, Pride and Prejudice, translation strategies, linguistic personality, speech behavior of characters, emotive and evaluative vocabulary, intercultural communication

Annotatsiya. Maqolada Jeyn Ostinning "Andisha va g'urur" romani tarjimasidagi psixolingvistik xususiyatlar tahlil qilingan. Ushbu romanda muallif romanning asosiy qahramonlari xarakterini, ularning hissiy holatlarini batafsil ochib beradi, bu esa o'quvchiga har bir qahramonni yaxshiroq bilish va tushunish imkonini beradi. "Andisha va g'urur" romanidagi ziddiyatlar bir-biriga ustma-ust tushib, keskin va hayajonli muhit yaratadi.

Kalit so'zlar: psixolingvistika, badiiy tarjima, roman tarjimasi, Jeyn Ostin, G'urur va xurofot, tarjima strategiyalari, lisoniy shaxs, qahramonlarning nutqiy xulqi, hissiy-baholovchi leksika, madaniyatlararo muloqot

Роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение» (1813) является одним из наиболее известных произведений английской литературы XIX века [1]. Он продолжает пользоваться популярностью и в современности, благодаря глубокому психологическому

анализу персонажей и изысканным языковым средствам [2]. Актуальность исследования определяется необходимостью изучения психолингвистических особенностей произведений классической литературы и их отражения в переводах, что позволяет выявить, как передаются эмоциональные и психологические состояния героев [5, 6].

В романе "Гордость и предубеждение" каждый персонаж имеет свои особенности и выделяется собственным характером. Автор подробно раскрывает характер основных героев романа, их эмоциональные состояния, что позволяет читателю узнать и понять каждого героя лучше. Конфликты в романе "Гордость и предубеждение" наслаиваются друг на друга, создавая напряженную и захватывающую атмосферу. Главный конфликт возникает из-за предрассудков и неправильных суждений персонажей [4].

Ключевой сюжетной линией в романе является история любви между мистером Дарси и Элизабет. Однако, эта история не проста и полна неожиданных поворотов событий. Изначально мистер Дарси отвергает Элизабет из-за ее низкого социального статуса, а она в свою очередь оскорбляет его из-за его горделивости. Однако, со временем они начинают видеть в друг друге качества, которых прежде не замечали, и их отношения начинают меняться. Герои преодолевают свои гордость и предубеждение, осознают свои ошибки и принимают друг друга такими, какие они есть. Их взаимоотношения развиваются от неприязни и враждебности к любви и привязанности, и финальное счастливое разрешение становится не только кульминацией романа, но и важным уроком для героев и читателей в смысле того, что никогда не стоит осуждать человека по первым впечатлениям [6].

Роман Джейн Остин "Гордость и предубеждение" стал одним из самых популярных и любимых англоязычных романов всех времен. Это остается темой литературной критики, и это - основа в английских учебных программах.

Роман "Гордость и предубеждение" полон конфликтов и препятствий, которые стоят на пути героев к счастью. Здесь мы видим настоящие и ложные противоречия, недоразумения и разногласия, которые сопровождают их отношения и вносят драматический элемент в сюжет. Роман демонстрирует уникальное сочетание психологического реализма и выразительных стилистических средств [7]. Психолингвистический анализ показал, что авторская манера раскрытия характера через прямую и несобственно-прямую речь, эпитеты и сложные предложения успешно передается в переводе при условии внимательного подбора лексических и синтаксических средств [3, 5].

В этом романе окончательно формируется та система этических ценностей (искренность, доброжелательность, неприятие сословного чванства, чувство собственного достоинства), которую воплощают герои Джейн Остин. Ее этический идеал находит и равноценное художественное выражение: безупречное стилистическое мастерство сочетается с умелым использованием жанровых возможностей романа.

Таким образом, в романе «Гордость и предубеждении» применены такие композиционные принципы реалистического романа, как сложная система характеров, значительная роль хронотопа в развитии сюжета, а также портретных и пейзажных зарисовок в их характерологической и эстетической функциях, наконец, сложная

субъектная организация текста, в которой доминирующая роль принадлежит безличному повествованию, но где каждый герой, не только главный, но и второстепенный, благодаря драматизации, включению несобственно-прямой речи и интекстов, получает возможность выразить себя как бы самостоятельно. В романе «Гордость и предубеждение», за определенный период времени до выхода первых романов Диккенса, признанного основоположника и классика английского критического реализма, уже проступали характерные черты этого художественного метода. Исследование подтверждает, что перевод художественного текста требует глубокого понимания психолингвистических и стилистических особенностей оригинала для сохранения психологической выразительности и характера героев.

Список литературы

1. Амелина Т.А. Художественные особенности прозы Джейн Остин // Филологические науки. – 2010. – №2. – С. 7–14.
2. Демурова Н.М. Реализм и характер в романах Джейн Остин. – Москва: Наука, 2005. – 230 с.
3. Мейсфилд М. Джейн Остин: изучение характера и стиля. – Нью-Йорк, 1992.
4. Кестнер Дж. Язык и персонажи в романах Джейн Остин. – Лондон: Routledge, 2001.
5. Thompson J. Jane Austen and Her Fiction. – London: Oxford University Press, 1988.
6. Brown H. Characterization in English Literature. – Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
7. Smirnova E. Психолингвистика перевода английской прозы. – Санкт-Петербург, 2018.